

Анатолій Комишан

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна,
anatole.kom@gmail.com, <https://orcid.org/0000-0001-7644-4976>

Анастасія Смоляк

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна,
nastiy2906@gmail.com, <https://orcid.org/0000-0002-2004-8656>

Anatolii Komysan

V. N. Karazin Kharkiv National University,
anatole.kom@gmail.com, <https://orcid.org/0000-0001-7644-4976>

Anastasiia Smoliak

V. N. Karazin Kharkiv National University,
nastiy2906@gmail.com, <https://orcid.org/0000-0002-2004-8656>

**ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ
(ДИСТАНЦІЙНИХ) ПЛАТФОРМ В УМОВАХ ВІДДАЛЕНОГО
НАВЧАННЯ: АНАЛІТИЧНИЙ АСПЕКТ
USE OF INFORMATION AND COMMUNICATION (DISTANCE)
PLATFORMS IN THE CONDITIONS OF DISTANCE LEARNING:
ANALYTICAL ASPECT**

Анотація. В матеріалах акцентована увага на платформах, що використовувались під час віддаленого навчання для студентів філологічного спрямування. Проаналізовано застосування інформаційно-комунікаційних технологій під час онлайн-занять. Висвітлено один із підходів щодо компетентнісного підходу в реалізації методик та технологій організації самостійної роботи студентів. Зроблено висновки, що стосуються підвищення продуктивності роботи у закладах вищої освіти на прикладі ХНУ імені В. Н. Каразіна.

Ключові слова: віддалене навчання, дистанційні платформи навчання, інформаційно-комунікаційні технології навчання, самостійна робота студента.

Abstract. The materials focus on the platforms used during distance learning for students of philology. The application of information and communication technologies during online classes is analyzed. One of the approaches to the competence approach in the implementation of methods and technologies for organizing independent work of students is highlighted. Conclusions concerning increase of productivity of work in establishments of higher education on an example of KhNU of a name of V. N. Karazin are made.

Keywords: distance learning, distance learning platforms, information and communication technologies of training, and independent work of student.

Через пандемію увесь світ повинен був піти на ізоляцію. Таке нововведення, як дистанційне навчання, на початкових етапах було нелегким кроком через неготовність держави в цілому до переходу на онлайн-заняття.

В умовах складної епідемічної ситуації сьогодення заклади освіти були змушені перейти на довготривале віддалене (дистанційне) навчання. Цей перехід ще з перших днів виявився, певною мірою, проблемним. Однак, він допоміг виявити низку певних недоліків, як з боку студентів, так і з боку науково-педагогічних працівників, які стали перешкоджати якісній освіті.

Так, стосовно якості надання освітніх послуг науково-педагогічними працівниками нами, на основі співбесід, виявлено такі проблеми:

– затримання студентів після закінчення навчального заняття або ж запізніле підключення, що обумовлюється поганим Інтернет-зв'язком, через який заняття можуть переноситись або зовсім не відбуватись за деяких обставин (таке інколи траплялося);

– тривале перебування за засобами комунікації під час віддаленого навчання, що звичайно шкодить здоров'ю (ця проблема обумовлюється тим, що науково-педагогічні працівники не тільки проводять заняття, але й перевіряють результати виконання студентами завдань самостійної роботи);

– боротьба з плагіатом (забезпечення академічної доброчесності студентів);

– проблема зворотного зв'язку зі студентами як під час занять, так і на консультаціях і т. і.

В межах навчально-пізнавальної діяльності студентів нами виявлено такі проблеми:

– отримання студентами джерел інформації для самостійної роботи, які не завжди були у вільному доступі в мережі Інтернет;

– велика навантаженість студентів матеріалами для самостійного опрацювання;

– обмежений доступ до бібліотеки та недостатність для навчання необхідних видань в електронному форматі;

– тривале перебування за засобами комунікації під час віддаленого навчання, що звичайно шкодить здоров'ю (ця проблема обумовлюється тим, що студентам доводилось поряд із заняттями проводити багато часу стосовно опрацювання джерел інформації в електронному вигляді, а також виконання завдань самостійної роботи);

– повна або часткова відсутність мотивації до навчально-пізнавальної діяльності;

– управління часом (тайм-менеджмент) – технологія організації часу при вирішенні завдань навчально-пізнавальної діяльності (здатність розподіляти час за видами навчальних завдань протягом дня, тижня, певного періоду навчання);

– повне або часткове списування.

Зазначимо, що проблема з недостатньою обізнаністю в інформаційно-комунікаційних технологіях навчання у 2020\2021 навчальному році у порівнянні з 2019/2020 роком не була основною. Досвід 2019/2020 року під час віддаленого навчання допоміг позбавитися прогалин та удосконалити навички у цій сфері як науково-педагогічними працівниками, так і у студентами. Разом з тим, ми не можемо стовідсотково стверджувати, що її не було. Тому, можемо говорити про актуальність цього питання.

Використання інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) навчання є завжди активною темою для обговорення.

Автори відомої праці [1] зазначають, що інформаційно-комунікаційні технології – це сукупність методів, виробничих процесів і програмно-

технічних засобів, інтегрованих з метою збирання, обробки, зберігання, розповсюдження, демонстрації та використання даних в інтересах їх користувачів.

У минулому навчальному (2020/2021) році на філологічному факультеті ХНУ імені В. Н. Каразіна, зокрема на другому курсі спеціальності 035 «українська мова та література», використовувалися (застосовувалися) такі ІКТ: ZOOM, GOOGLE CLASSROOM, GOOGLE MEET, пошта GMAIL, TELEGRAM, MOODLE, SKYPE та VIBER. Так, під час проведення минулорічних дистанційних занять науково-педагогічними працівниками були використані такі дистанційні платформи з навчальних дисциплін (із урахуванням зворотного зв'язку з викладачами):

- «Основи інформатики» – ZOOM і пошта GMAIL;
- «Філософії» – ZOOM і TELEGRAM;
- «Сучасної української мови» – ZOOM, пошта GMAIL та платформа TELEGRAM, іноді VIBER;
- «Історії української літератури» – CLASSROOM, GOOGLE MEET, VIBER;
- «Історії російської літератури» – SKYPE, CLASSROOM;
- «Старослов'янської мови» – ZOOM, CLASSROOM, TELEGRAM;
- «Діалектологічної практики» – MOODLE, пошта GMAIL, ZOOM.

Дисципліни за вибором студента (міжфакультетські) переважно проводилися на платформі ZOOM (у випадку виконання робіт або ж вправ завдання надсилалися поштою/ VIBER/ TELEGRAM).

Хоча при використанні усіх необхідних складових для успішно проведених занять в дистанційному режимі було достатньо, але при цьому в процесі навчання були виявлені такі недоречності, як:

1. Періодичний нестабільний Інтернет зв'язок.
2. Відсутність можливості з'ясувати в індивідуальному порядку з науково-педагогічним працівником певні питання щодо засвоєння змісту навчання (брак «живого» спілкування).
3. Проблема з академічною доброчесністю (повне або часткове списування інформації під час контролю знань із різноманітних сайтів).
4. Тимчасові переривання освітнього процесу через проблеми із дистанційними платформами (збій, помилка при підключенні тощо).

Варто зазначити, що в основі дистанційного (віддаленого) навчання більшою мірою відбувається самостійна робота студента. Ґрунтовні фахові дослідження з нашої теми наразі існують, зокрема цьому питанню, в контексті віддаленого навчання достатньо приділено уваги в колективній монографії [2].

Психолого-педагогічна спільнота відзначає, що поліпшенню сприйняття інформації сприяє використання креативного підходу до освітнього процесу, як і під час занять в університеті, так і під час віддаленого навчання, наприклад: створення міні-проектів студентською молоддю (структурні

схеми, структурні моделі, презентації, доповіді, реферати), антизмагання, брейн-ринг тощо.

Ми вважаємо, що віддалене навчання має як позитивні, так і негативні сторони, як з боку студента, так і з боку науково-педагогічного працівника. Загальною проблемою є мотивація та недостатнє усвідомлення відповідальності. Але є винятки, коли студенти під час віддаленого навчання «занурюються» в самоосвіту та працюють над собою, удосконалюючи власні навички.

Однак, має місце факт про те, що певна частка науково-педагогічних працівників ще недостатньою мірою обізнані щодо використання усіх можливих засобів інформаційно-комунікаційних технологій навчання задля покращення та підвищення продуктивності освітнього процесу серед студентів під час віддаленого навчання. Тому це питання залишається не достатньою мірою вирішеним сьогодні.

Реалізація ідей, що висвітлюються у розділі 7 відомої праці [2] на основі компетентнісного підходу стосовно віддаленого навчання, на нашу думку, сприятиме якісному наданню освітніх послуг та підвищенню ефективності освітнього процесу у вищій школі.

Проте це шлях нелегкий, і тому необхідно докласти неабияких зусиль, щоб пройти його. Ініціаторами під час запуску такого складного процесу, як удосконалення та полегшення віддаленого навчання, мають бути заклади вищої освіти, науково-педагогічні працівники та студентська молодь, яка може сприяти цьому процесу.

Отже, виходячи із проблем та протиріч, які існують та з урахуванням змісту розділу 7 відомої праці пропонуємо [2]:

- створити умови психолого-педагогічного і методичного супроводу системи підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників з урахуванням рівнів їхньої педагогічної майстерності;

- організувати діагностування рівня сформованості у студентів мовленнєвих здібностей (контроль, перевірку, накопичення статистичних даних, їх аналіз, виявлення динаміки розвитку, визначення траєкторії подальшого вдосконалення).

З позиції компетентнісного підходу вбачаємо звернути увагу на такі умови побудови методики забезпечення успішної самостійної роботи студентів [2]:

- умотивованість та чітка постановка навчальних завдань в організації їхньої навчально-пізнавальної діяльності;

- створення належного навчально-методичного забезпечення, яке б містило чіткий алгоритм виконання поставлених перед студентом завдань, окреслювало обсяг і терміни представлення результатів їхньої самостійної роботи, а також форми звітності й методики виконання кожної конкретної самостійної роботи, презентації результатів їх опрацювання;

– надання студентам рекомендацій щодо оволодіння ними раціональними/оптимальними способами виконання завдань самостійної роботи;

– деталізована система контролю з чіткою шкалою та критеріями оцінювання, з визначенням консультативно-методичної допомоги студентам;

– зміщення акцентів з репродуктивної діяльності при виконанні самостійної роботи на аналітичну та творчо-пошукову;

– готовність науково-педагогічних працівників до реалізації сучасних методик та технологій в організації самостійної роботи студентів (зокрема заохочення студентів до використання засобів інформаційно-комунікаційних технологій при виконанні завдань самостійної роботи);

– забезпечення можливості студентів здійснювати самоосвіту, самодіагностику під час організації самостійної роботи (створення комп'ютерного програмного продукту, що надавав би їм не тільки результати самодіагностики, а й необхідні рекомендації стосовно покращення рівня сформованості компетентностей (за необхідності);

– створення факультативних навчальних дисциплін, у межах яких НПП мали б можливість підготувати студентів до формування позитивного, відповідального ставлення до самостійної роботи, оволодіння уміннями та навичками самостійної діяльності, здатності вибудовувати алгоритм її виконання. Так, наприклад, кафедрою педагогіки ХНУ імені В. Н. Каразіна розроблено й запроваджено в освітній процес навчальну дисципліну за вибором студента (міжфакультетську) «Педагогіка успіху»).

Перед нами постає ще безліч перешкод, які стосуються удосконалення освітнього процесу. І, на нашу думку, їх можливо поступово подолати, не зважаючи на складність їхнього вирішення.

Список використаних джерел

1. Швачич Г. Г., Толстой В. В., Петречук Л. М., Іващенко Ю. С., Гуляєва О. А., Соболенко О. В. Сучасні інформаційно-комунікаційні технології: Навчальний посібник. Дніпро: НМетАУ, 2017. 230 с.

2. Компетентнісний підхід у вищій школі: теорія та практика. Монографія / за заг. ред. О. А. Жукової, А. І. Комишана. Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2020. 262 с.